

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 1, 2023: 9–11

SPOMIENKA NA PRIMÁRA MUDR. ZDENKA CICVÁRKA MEMORY OF THE PRIMARY MUDR. ZDENKO CICVÁREK

* 29. 7. 1921 Svätý Jur okres Pezinok
† 26. 11. 1976 Trenčín

Rodičia: *otec* Ladislav C i c v á r e k, stredoškolský profesor, narodil sa v Lidiciach na Kladensku; *matka* Matilda, rodená K o l á r o v á. Manželka Anna, pôsobila ako učiteľka v materskej škole. Dcéra Zdenka, vyštudovala výtvarné umenie v Bratislave.

V roku 1939 maturoval na gymnáziu v Bratislave, v rokoch 1939–1946 študoval na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Ako medik sa zúčastnil Slovenského národného povstania, keď asistoval v nemocniciach v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Po promócií pôsobil ako lekár vo Zvolene a Rimavskej Sobote, v roku 1950 sa stal primárom detského oddelenia v Hnúšti. Vyznačoval sa nielen pediatrickými vedomosťami, ale aj otorinolaryngologickými, röntgenologickými, parazitologickými a samozrejme aj biochemickými. V rokoch 1952–1956 pôsobil na Povereníctve zdravotníctva v Bratislave ako vedúci odboru starostlivosti o matku a dieťa. V tomto období sa zameriaval na prevenciu detských ochorení a významne sa zaslúžil o pokles dojčenskej

úmrtnosti na Slovensku. V roku 1956 odišiel do Trenčína, kde sa stal primárom ním založeného centrálného biochemického laboratória ako prvého na Slovensku, neskôr Oddelenia klinickej biochémie Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne. Dlhodobo spolupracoval so Slovenským ústavom pre doškoľovanie lekárov (terajšia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave), kde významne pomáhal vychovávať novú generáciu slovenských biochemikov. Ústrednou oblasťou jeho vedeckých záujmov bola lekárska biochémia, v rámci ktorej ako jeden z prvých v Československej republike opísal otravu antihistaminikami, spracoval problematiku fetálneho hemoglobínu a bol aj iniciátorom kontroly správnosti a presnosti biochemických vyšetrení. Propagoval a analyticky použil voľnú elektroforézu, laboratórne spracoval Waldenströmovu makroglobulinémiu, do praxe zaviedol tymolovú zákalovú reakciu. Venoval sa biochémii a polarografii mozgomiechového moku, acidobázickej rovnováhe ako aj viacerým metodickým problémom klinickej biochémie. Medzi jeho priority patrilo používanie elektroforézy a imunoэлектро-

forézy, práce o glutatióne, paraproteinemiách a poznatky o biochémi mozgomiechového moku. Zastával aj funkciu krajského odborníka v klinickej biochémi. V priebehu celého obdobia postupne budoval a inovoval prístrojový park a rozširoval repertoár vyšetrení. Intenzívne sa so svojimi spolupracovníkmi venoval odbornej príprave zdravotníckych laborantov na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, kde založil odbor zdravotnícky laborant.

Bol účastníkom mnohých sympózií, prednášal v Prahe, Petrohrade, Drážďanoch, Erfurte, Budapešti, Varšave, Bialystoku, Štetíne a na univerzite v Halle. Tiež pravidelne prednášal na schôdzkach Spolku lekárov v Trenčíne. Prispieval sám aj so spolupracovníkmi do odborných časopisov doma i v zahraničí (100 exaktných vedeckých prác). Bol tiež autorom početného radu recenzií kníh a prác pre rôzne odborné časopisy. V rokoch 1959–1961 pôsobil ako zodpovedný redaktor, v rokoch 1961–1967 odborný redaktor časopisu *Lekársky obzor*. Bol vedúcim redaktorom časopisu *Biochemia Clinica Bohemoslovaca*. Od roku 1959 bol členom výboru Československej spoločnosti klinickej biochémi a v roku 1969 sa stal predsedom federálneho výboru spoločnosti klinickej biochémi. V rokoch 1970–1972 pôsobil ako predseda výboru Slovenskej spoločnosti klinickej biochémi.

Bol to človek so vzácnymi vlastnosťami, prirodzene inteligentný, vysoko erudovaný, veľmi pracovitý, snaživý, v práci systematický, vytrvalý, talentovaný, jazykovo zdatný (anglicky, nemecky, poľsky a rusky).

Osud nedoprial MUDr. Zdenkovi C i c v á r k o v i, priekopníkovi v odbore klinická biochémi, dožiť sa veku, v ktorom mohol zhodnotiť svoje celoživotné skúsenosti, vedomosti a výsledky vedeckej činnosti. No aj tak zanechal po sebe obdivuhodnú, kvalitnú prácu v prospech pacienta a celého zdravotníctva.

Knižné publikácie:

1. 1955 Laboratórna príručka pre detské zdravotné strediská s J. Homolkom.
2. 1965 Vnútorne choroby s M. Ondrejičkom.
3. 1970 Bielkoviny a nukleové kyseliny s L. Cebecauerom
4. 1974 Klinická biochémi cerebrospinálneho likvoru ako vrchol jeho vedecko-publikačnej činnosti.
5. 1975 Cícvárek, Z., Janiš, J., Müller, R.: Medzinárodná sústava jednotiek SI v klinickej biochémi. Ministerstvo zdravotníctva SSR, 1. vyd.

Učebnice pre SZŠ:

1. 1960 Laboratórne vyšetrovacie metódy.
2. 1964 a 1971 Biochemické vyšetrovacie metódy - zostavovateľ a spoluautor.
3. 1969 Biochémi – spoluautor.

Za svoju bohatú vedeckú činnosť bol menovaný za čestného člena

- Nemeckej lekárskej spoločnosti (NDR)
- Poľskej lekárskej spoločnosti
- Českej lekárskej spoločnosti – in memoriam
- Slovenskej spoločnosti klinickej biochémi – in memoriam

*MUDr. Ján Vindiš,
emeritný primár Oddelenia klinickej biochémi,
hematológie a mikrobiológie Fakultnej nemocnice
v Trenčíne*

e-mail: drvindis@yahoo.com

O AUTOROVI

MUDr. Ján Vindiš

Narodil sa 18.1.1950 v Piešťanoch. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, smer všeobecné lekárstvo, ktorú ukončil v roku 1975. V roku 1976 začal pracovať ako sekundárny lekár na oddelení klinickej biochémi Nemocnice s poliklinikou OÚNZ v Trenčíne. V roku 1981 absolvoval pedagogické minimum so záverečnou skúškou pre externých učiteľov na odborných školách. V rokoch 1981, 1983 pracoval ako sekundárny lekár na internom oddelení NsP Trenčín v rámci povinnej predtestačnej praxe. V roku 1982 vykonal atestáciu 1. stupňa, v roku 1987 atestáciu 2. stupňa z klinickej biochémi. V rokoch 1977–1990 pracoval na oddelení klinickej biochémi NsP Trenčín ako sekundárny lekár. V rokoch 1990–2005 ako nástupca primára MUDr. Fridricha V a r g u, vykonával funkciu primára Oddelenia klinickej biochémi FN Trenčín, od roku 2005 primára Oddelenia klinickej biochémi a hematológie, od roku 2012 primára Oddelenia klinickej biochémi, hematológie a mikrobiológie, a od roku 2013 primára Oddelenia klinickej biochémi, hematológie, mikrobiológie, imunológie a alergiológie. V roku 1996 absolvoval rekvalifikačný kurz *Manažment vedúceho pracovní-*

ka v zdravotníctve. Od nástupu do vedúcej funkcie kládol MUDr. V i n d i š dôraz na to, aby sa oddelenie stalo moderným, špičkovým a kvalitným zdravotníckym pracoviskom. Od roku 1977 vyučuje predmet klinická biochémia na SZŠ v Trenčíne a od roku 2018 aj predmet patológia. V školskom roku 2005/2006 učil predmet klinická biochémia na Zdravotníckej fakulte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V rokoch 1990–1995 pôsobil ako okresný odborník, v rokoch 1996–2008 ako krajský odborník pre odbor klinická biochémia. V roku 2020 bol menovaný krajským odborníkom pre odbor klinická biochémia za trenčiansky kraj.

Hlavnou činnosťou bolo zabezpečovať kvalitnú a odbornú úroveň diagnostiky s dôrazom neurodegeneratívne, demyelinizačné, nádorové a lymfoproliferatívne ochorenia.

Publikačná a prednášková činnosť sa týkala oblasti ochorení centrálného nervového systému, gastrointestinálneho systému, porúch metabolizmu a v poslednom čase problematike POCT.

Organizoval vedecké pracovné schôdze Spolku lekárov Trenčín, krajské semináre a semináre vlastného oddelenia.

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri Slovenskej lekárskej spoločnosti v roku 2022 pri príležitosti životného jubilea udelila MUDr. Jánovi V i n d i š o v i *Ďakovný list za prínos v prospech rozvoja medicínskeho odboru klinická biochémia a aktivity v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.*

Redakcia